

Doctor în filologie, conferențiar cercetător la Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chișinău. Domenii de preocupare: sociolingvistică, științele comunicării, psiholingvistică, psihopedagogie, istoria limbii. Lucrări editate: *Limba română în condițiile diglosiei*, Chișinău, 2015.

Inna NEGRESCU-BABUȘ

LEON LEVIȚCHI - ÎNTEMEIETORUL LEXICOGRAFIEI ANGLISTE DIN SPAȚIUL ROMÂNESC

Trăim într-o epocă în care limba engleză este pe cale să devină o nouă *lingua franca*. Toată lumea vorbește engleza, dând impresia unei familiarități cu mediul anglo-saxon. Cert este faptul că prea puțin cunoscută rămâne anglistica românească, un domeniu academic care a evoluat spectaculos într-un interval relativ scurt, întrucât Catedra de Anglistică de la București are doar opt decenii. De excelența studiilor de anglistică din România se leagă numelui Leon Levițchi.

Născut la 27 august 1918, la Edineț, județul Hotin, Leon Levițchi este reprezentantul acelei generații glorioase, alături de Ana Cartianu (care i-a fost profesor și ale cărei ore magistrale de „traducere” și „retroversiune” Leon Levițchi nu le va uita niciodată), Dragoș Protopopescu, Dan Duțescu și alții care au dezvoltat anglistica românească, un domeniu mai întârziat în cultura noastră. A fost un vizionar de primă mână, privind necesitățile fundamentale ale Anglisticii Românești. Era, pur și simplu, o *forță intelectual-spirituală*, care a reușit să ducă până la capăt tot ceea ce și-a propus. Nici că se putea un moment mai potrivit, în acest an centenar, de

a-l redescoperi pe cel care „a fost omul – ideea, inima, sufletul – marilor proiecte de Anglistică în România Secolului 20”, așa cum îl numește profesorul C. G. Săndulescu în prefața volumului *Shakespeare Criticism* [6, p. 6].

Iată cum se definește Leon Levițchi în *Autoportret*, inclus în volumul *Leon D. Levițchi (1918-1991)*, apărut la Contemporary Literature Press, editor același C. G. Sandulescu. „Mă recunosc în «lingvist» numai cu o reducere drastică a noțiunii moderne prin specificare (tradițional, practic, aplicat, nematematic, psihologic, empatic etc.), la fel și în «cercetător literar» (ocasional) și mult mai mult în «traducător» – fără restrângeri semantice, ba chiar aş zice, cu extinderi, pentru că am considerat întotdeauna și lexicografia bilingvă ca specie a genului numit *traducere*” [5, p. 7].

Dar Leon Levițchi a fost mult mai mult decât un lingvist sau traducător. El completează seria de personalități enciclopedice din cultura română, alături de N. Iorga, B. P. Hasdeu, Dimitrie Cantemir etc. Prin faptul că nu s-a limitat la un singur domeniu, având o arie de acoperire care nu a fost egalată de niciun alt filolog până

acum. Este cel mai important lexicograf pe care l-a avut România în domeniul dicționarelor bilingve. Avem în vedere celebrele lui dicționare român-englez și englez-român; autor de manuale de limba engleză pentru uzul școlărilor și pentru marele public. A scris gramatici și lucrări de lingvistică din domeniul anglisticii; cursuri de literatură; studii și eseuri literare; nenumărate traduceri de proză literară din și în engleză; foarte multe traduceri de poezie din și în engleză, printre care ediții bilingve.

A scris în colaborare cu Dan Duțescu, prietenul său de o viață, *Manualul de limba engleză fără profesor*. Și-a împlinit una din marile dorințe ale studenției de a scrie un *Manual al Traducătorului*. A ținut, împreună cu același Dan Duțescu, timp de mai mulți ani, lecții de limbă engleză la radio și la televiziune. A tradus în limba română din Theodore Dreiser, Jonathan Swift, Jerome K. Jerome, William Stevenson, Robert Greene, Philip Massinger, Christopher Marlowe și, mai ales, din William Shakespeare.

Dar activitatea sa de traducător a fost încununată de munca herculeană la traducerea în limba engleză a *Istoriei literaturii române* de G. Călinescu, în condițiile în care, în aceeași perioadă, mai multe echipe de specialiști lucrau la această traducere. Cert este faptul că doar Leon Levițchi a dus la bun sfârșit această misiune și doar într-un an de zile. Paralel lucra și la ediția Shakespeare, mai scotea câte patru cincisprezece titluri cu aparat critic foarte bogat, comentarii și note de subsol. A avut o putere de muncă fabuloasă, dar și o voință colosală de a-și duce la bun sfârșit proiectele începute.

Nu pot să trec cu vederea o altă mare realizare a sa în care este autorul unei ediții integrale dedicată operei shakespeariene. În 1982, la scurt timp după pensionare, lansează în 9 volume ediția de la editura Univers. Aceasta cuprindea 37 de piese, cert atribuite lui Shakespeare. Contri-

buția sa a constat în revizuirea unor traduceri mai vechi și propunerea unor traduceri în versiuni noi. Conține un studiu introductiv de peste 100 de pagini care ne familiarizează cu o serie de aspecte formale ale operei shakespeariene, comentarii ample care însoțesc fiecare piesă.

„A fost un om cu o remarcabilă instrucție, un mare iubitor de artă, de cultură, de spiritualitate. Era un mare admirator al lui Wagner și asculta mult din Grieg. Știa să cânte la vioară și să improvizeze la pian. A și schițat planul unei opere care s-ar fi chemat *Miorița*, dar a suspendat vioara și pianul în favoarea filologiei. Scria cu ușurință proză și poezie, compunea piese de teatru cărora le adăuga elemente de regie și scenografie, avea o voce cu timbru plăcut de bariton și o dicție impecabilă. Se pare că numeroasele sale trăsături comune cu marele Will, afirma într-un interviuifica acestuia, Veronica Focșeanu-Levițchi, l-au apropiat de opera sa”.

A tradus în engleză Mihai Eminescu, Octavian Goga, George Coșbuc, Balade populare românești etc. A scris nenumărate studii, articole și prefețe la propriile lucrări sau ale altora.

Leon Levițchi era un erudit care știa să abordeze cu ușurință și seriozitate, totodată, domenii variate ale filologiei și lingvisticii. Profesorul Levițchi, în comparație cu profesorii și colegii de la Catedra, acoperea în detaliu întreaga arie a anglisticii, iar acest domeniu nu înseamnă doar limba, ci și literatura engleză, în timp și spațiu. Aceasta este rațiunea pentru care el singur a fost deschizător de drumuri. Iată de ce el rămâne singurul și cel mai important dintre toți.

A trăit puțin pentru un intelectual (doar 73 de ani), dar ne-a lăsat zeci de titluri, care au îmbogățit patrimoniul național de carte, dar și zeci de discipoli ce i-au continuat munca atât în mediul universitar, cât și în viața literară. Mă refer aici la Dan Grigorescu, Andrei Bantaș, Mi-

haela Anghelescu-Irimia, Mădălina Nicolaescu, Monica Matei-Chesnoiu și, nu în ultimul rând, Lidia Vianu, care este o continuatoare a școlii Levițchi.

Înclin să cred că personalitățile de talia lui Leon Levițchi și continuă viața în posteritate și prin realizările discipolilor. În calitate de profesor la Universitatea din București, Leon Levițchi a ținut, printre altele, și cursuri de lexicografie, i-a învățat pe studenți cum se alcătuieste un dicționar, le-a lăsat moștenire toată experiența și priceperea sa în această disciplină. A fost unul din profesorii care a practicat politica ușilor deschise. Primea acasă studenți cărora le împărtășea ideile sale și care, mai târziu, unii dintre aceștia i-au devenit discipoli și au colaborat la elaborarea mai multor proiecte. Se stabilea, astfel, acea relație frumoasă și absolut necesară între generații, iar acest fapt l-a determinat să se formeze continuu și să fie racordat permanent la tot ceea ce era nou.

Cele mai importante lucrări ale sale au fost realizate numai în cei 10 ani de pensie (a ieșit la pensie la doar 62 de ani. O mare pierdere pentru Catedra de Anglistică de la Universitatea București, dar, în special, pentru studenții ce urmau să vină). A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România (1955), membru al Asociației Internaționale a Profesorilor de Limba și Literatură Engleză (1968, International Association of University Professors of English, IAUPE). A fost răsplătit cu Premiul Academiei Române, iar Uniunea Scriitorilor i-a acordat în două rânduri (1972 și 1978) Premiul pentru traduceri și literatură universală.

Leon Levițchi a fost omul marilor proiecte de Anglistică din România secolului 20. Primul mare proiect au fost **dicționarele**, care rămân încă foarte solicitate și apreciate pe o piață a cărții sufocată de dicționare de tot felul.

Această idee a dicționarelor a încolțit în mintea viitorului om de știință încă în 1937, când s-a înscris, fără examen de admitere, la Facultatea de Litere și Filozofie din București. Atunci și-a dat seama că gramatica limbii engleze necesită un studiu sistematic și temeinic, iar lipsa uneltelor de lucru, în primul rând a dicționarelor, nu mai putea fi tolerată. Dicționarele englez-român și român-englez existente în acea perioadă conțineau multe neadevăruri și lacune, iar excelentul dicționar englez-român al lui Wepper era prea mic pentru un student la engleză. În aceste condiții, Leon Levițchi a intuit o viitoare contribuție personală pe tărâmul anglisticii române.

În calitate de lexicograf, Leon Levițchi a elaborat dicționare generale, foarte ample atât român-englez, cât și englez-român. A fost coordonatorul dicționarului englez-român al Academiei Române, apărut în 1974. De la Leon Levițchi ni s-a transmis un mare adevăr: în lexicografie primează cantitatea. Adică, cu cât este mai mare cantitatea, cu atât este mai bună calitatea. Acesta era principiul după care lucra. Un dicționar impune prin numărul de termeni, de articole, de definiții și de sensuri.

Din mărturiile doamnei Veronica Focșeanu-Levițchi aflăm că munca la dicționare era una din cele mai dificile, făcută cu satisfacție, dar și cu suferință. Când lucra la dicționare, profesorul Levițchi avea pe birou și în jurul său, sau în apropiere, nenumărate alte dicționare, de specialitate – botanice, anatomice, militare, tehnice, juridice etc., explicative sau nu, unele din română în engleză, în franceză, în germană, în rusă, altele invers și multe altele tematice într-o aceeași limbă. Trebuie să menționez aici că Profesorul Levițchi era poliglot. Cunoștea, în afară de engleză, limbile franceza, germană și rusă. Niciun cuvânt pe care îl trecea în dicționarele sale „nu

scăpa” de verificarea minuțioasă logică, etimologică, ortografică etc. Din această cauză, munca la dicționare era laborioasă și greoaie, consumând nu numai energie, dar și un timp îndelungat.

La dicționarul român-englez lucrat 14 ani, iar cel cu un format mediu de 40.000 de cuvinte, a fost editat de Editura Științifică în anul 1960, îmbunătățit ulterior în 1965 ediția a II-a, și în 1973 ediția a III-a.

De asemenea, la dicționarul englez-român format mediu – 50.000 de cuvinte, un alt mare proiect al dumnealui, a început să lucreze în anul 1960, când îl terminase pe cel român-englez, și a reușit să-l finalizeze în anul 1972, atunci când dicționarul a și văzut lumina tiparului la Editura Științifică. Ediția ce a urmat a acestui dicționar, îmbogățit la 70.000 de cuvinte, a fost redactată de Leon Levițchi în colaborare cu Andrei Bantaș și a apărut la Editura Științifică în 1984. *Dicționarul român-englez* ediția a IV-a, îmbogățit la 60.000 de cuvinte, a fost finalizat după ani grei de muncă, la data de 15 octombrie 1991, cu o zi înainte de a trece la cele veșnice.

Dicționarul englez român de 30.000 de cuvinte, de exemplu, reprezintă majoritatea articolelor din *Dicționarul limbii române moderne* cu foarte mici adaosuri din alte surse și cu eliminarea aproape totală a arhaismelor, a regionalismelor, a formelor duble, a diminutivelor și a augmentativelor. Cuvintelor de mare circulație – celor din fondul principal lexical precum și celor care reflectă noile realități – li s-a dat în schimb o deosebită atenție, după cum se poate vedea din numărul mare de construcții și exemple care le însoțesc. Pornind de la ideea că sensul sau nuanța de sens a unui cuvânt este întotdeauna condiționată de context și că, în consecință, acesta reclamă o extrem de atentă mânăuire a sinonimelor, li s-a acordat acestora un rol primordial în economia dicționarului, folosindu-se în acest scop atât explicațiile din paranteze, pre-

scurtările indicând domeniul sau apartenența stilistică (limbaj familiar, slang etc.), cât și încadrarea cuvântului în combinații lexicale.

Materialul lexical folosit în *Dicționar frazeologic roman-englez*, scris în colaborare cu Andrei Bantaș, depășește cu mult cadrul fuziunilor, al combinațiilor stabile și al idiotismelor recunoscute ca expresii de lexicologie teoretică. Autorul lasă la o parte diversele clasificări ale expresiilor, argumentând acest gest prin afirmația că numeroasele clasificări sunt adesea contradictorii și că repartizarea expresiilor pe categorii (în vederea selectării) nu este întotdeauna nici științifică, nici lesnicioasă. Ceea ce este important pentru un dicționar frazeologic bilingv, după părerea autorului, este acea combinație de cuvinte organizată într-un tot comparabil, însă nu identic, cu cuvântul (simplu sau compus). Cititorului care consultă un dicționar frazeologic bilingv îi este indiferent că *a da apă la moară cuiva* este o fuziune sau un idiotism, că *a ține o cuvântare* este o combinație liberă, că *la prânz* e o locuțiune adverbială. Ceea ce îl interesează, însă, este traducerea lor.

Majoritatea lucrărilor științifice, dacă nu chiar toate, scrise de Leon Levițchi, au apărut ca răspuns la necesitățile, cerințele acelor vremuri. O astfel de lucrare este *Manualul traducătorului*, în care a tratat teoretic și practic știința și arta traducerii. Asemenea poeziei, susține autorul, traducerea cuprinde aspecte ce se pot învăța: este artă, dar nu numai în sensul de artă ca *natură* sau artă ca înzestrare, cum, spre neconsolarea anticilor, o interpretăm adeseori, ci și de artă ca *meșteșug*.

Această lucrare nu este un „curs”, nici măcar un „manual”, ci un simplu „îndrumar”, care pornește de la propria experiență de traducător a autorului, de conducător al unor seminarii de traduceri, dar se bazează și pe experiența altora. Este un îndrumar cu reguli puține, multe clasifi-

cări, exemple și recomandări. Principala „sinteză” din această lucrare este tot o clasificare, așa cum reiese și din titlurile capitolelor principale: existența în procesul traducerii, a șase „zone” care trebuie să stea permanent în atenția celor ce mijlocesc între două culturi: *denotația, accentuarea, modalitatea, conotația, coerența și stilul*. Hotărâtoare sunt toate, indiferent de limba sursă și de țintă.

Leon Levițchi a fost și rămâne un adevărat fenomen, nu doar în cultura noastră națională, ci și în cea universală. Susținem această idee din punctul de vedere al complexității și valorii operei sale lexicografice, didactice, dar și a activității sale de traducător și profesor universitar.

Referințe bibliografice:

1. Levițchi L. Manualul traducătorului de limbă engleză. București: Teora, 1993.
2. Levițchi L. Gramatica limbii engleze. București: Mondero, 1992.
3. Levițchi L. Dicționar român-englez, București Ed. Științifică, 1965.
4. Levițchi L. Istoria literaturii engleze și americane, vol. I-II. Cluj-Napoca: Dacia, 1985–1994.
5. Sandulescu George C., Vianu L., Leon D. Levițchi (1918–1991), Contemporary Literature Press, The University of Bucharest, 2018.
6. Sandulescu George C., Vianu L., Shakespeare Criticism, București: Contemporary Literature Press, 2011.

Leon Levițchi – întemeietorul lexicografiei angliste din spațiul românesc

Rezumat: Leon Levițchi a fost o personalitate de referință în anglistica românească. Eminent profesor, autor de dicționare bilingve (român-englez și englez-român), autor de manuale pentru uzul elevilor, studenților și al publicului larg, remarcabil traducător etc., Leon Levițchi ne-a lăsat o operă științifică, didactică și literară de o valoare inestimabilă.

Cuvinte-cheie: anglistica, lexicograf, traducere, dicționar.

Leon Levitchi – founder of English lexicography in Romanian space

Abstract: Leon Levițchi was a prominent personality in the Romanian Anglistics. Eminent professor, author of bilingual dictionaries (Romanian-English and English-Romanian), of textbooks for pupils, students and the general public, a remarkable translator, Leon Levițchi left us a scientific, didactic and literary work of an inestimable value.

Keywords: anglistics, lexicographer, translation, dictionary.